

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARI ILMIY DUNYOQARASHINI SHAKLLANTIRISHDA MATEMATIKADAN SINFDAN TASHQARI ISHLARNI FANLARARO TAKOMILLASHTIRISHNING AHAMIYATI

Toshpulatova Niyoxon Shavkatjon qizi

Termiz davlat pedagogika instituti

Boshlang'ich ta'lim nazariyasi kafedrası

o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7976573>

Annotatsiya: Boshlang'ich sinf o'quvchilari ilmiy dunyoqarashini shakllantirishda matematikadan sinfdan tashqari ishlarni fanlararo takomillashtirishning ahamiyati haqida qisqacha ma'lumotlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: boshlang'ich sinf, o'quvchi, tabiiy va aniq fanlar, dars, dunyoqarash, fanlararo integratsiya, shakllantirish, ta'lim-tarbiya, tabiat, jamiyat, inson, mexanizm, metod, vositalar, muammo, tushuncha, takomillashtirish, texnologiya, kreativ yondashuv, mazmun, samaradorlik.

Mamlakatimizda ta'lim tizimida uzluksizlik yuzaga keldi. U zamonaviy innovatsion va integratsion texnologiyalar asosida takomillashtirilmogda. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'quvchilarida ilmiy dunyoqarashni fanlararo shakllantirish muhim sanaladi. Kelajagimizning taraqqiyoti ta'limning poydevori bo'lgan boshlang'ich maktabda ilm olayotgan o'quvchilarning ma'naviy - axloqiy jihatdan mustahkam tarbiyalanishi, barkamol avlod bo'lib yetishishiga ko'p jihatdan bog'liqdir.

Ta'lim muassasalarida integratsiya ya'ni fanlararo aloqadorlikni amalga oshirishda axborot texnologiyalaridan foydalanishni taqozo etmogda. Chunki, o'rgatuvchi, modellashtiruvchi, namoyish etuvchi va nazorat qiluvchi pedagogik dasturiy vositalar o'quvchilarga bilimlarni umumlashtirish, sintezlash, bilish va masalalar yechishning umumlashgan metodlarini o'zlashtirishga imkon beradi [1; 156-b.].

Shuningdek, boshlang'ich sinflarda tabiiy va aniq fanlarni fanlararo o'qitishda o'quvchilar ilmiy dunyoqarashini shakllantirish orqali o'quv-tarbiya ishlarining sifati oshadi va ayni o'zi o'rganayotgan fanni yanada chuqurroq o'zlashtirishga sharoit yaratib beradi. O'qituvchi o'z ish faoliyatida bu bog'lanishlarni darsning mazmuniga qarab amalga oshirishi lozim. Bunday imkoniyat fanlararo yondashuv asosida ta'minlanadi.

Boshlang'ich sinflarda tabiiy va aniq fanlarni fanlararo o'qitishda ilmiy dunyoqarashni shakllantirish o'quvchilar ongiga yangi fikr yuritishga, ma'lum bir fanni mukammal bilib olishga va fanlarga bo'lgan qiziqishini orttirishga olib keladi. O'quvchilar o'zlarining amaliy faoliyatlarida yangi dalillar, bilim va tushunchalarni o'rganadilar. Mavjud amaliy faoliyat asosida darslarda o'rganilgan yangi mavzular umumlashtiriladi. Natijada ular o'quvchilarda hosil bo'lgan bilim, ko'nikma va malakaga aylanib boradi.

Darhaqiqat, o'qituvchi faoliyati o'rgatuvchi faoliyat va o'quvchi faoliyat (o'quv-bilish faoliyat) larining o'zlashtirish barobarligidir. Faoliyatni umumiy tuzilishi: maqsadlar, rag'batlar, mazmuni, vositalar, natijalar va nazorat turlaridan iborat. O'zlashtirish sifatini nazorat qilish-turli fanlar bo'yicha sintezlashni hisobga olgan holda o'zaro baholash va o'zaro nazorat qilish.

Boshlang'ich ta'lim mazmuni o'quvchilarni har tomonlama ruhiy rivojlanishga, ularda turli xil tafakkurni rivojlantirishga qaratilgan. Har bir o'quv fanini o'rganish o'quvchining materialni

anglash jarayonini, uni eslab qolishni, ta'sirchanlikni faollashtiruvchi, tafakkurni, nutq va tasavvurni rivojlantiruvchi ruhiy diqqatni yaratishga imkon beradi.

Tarbiyaga asoslangan tafakkur umumlashirish va xulosalar uchun tirik mushohada, dastlabki ma'lumotlarni yig'ish vazifasini bajaradi. U o'quvchilarni real voqealarni, hodisalarni o'qishga, ularni qayd qilish va yig'ishga o'rgatadi. Aniq ajratib olingan voqea, hodisalarda ularning mohiyatini ko'ra bilishga aniqlashga imkon beradi [2; 91-6.].

O'quvchi shaxsini har tomonlama madaniy rivojlantirish, insoniyat yaratgan barcha madaniy boyliklarni bilish bilan o'z xotirangni boyitsanggina madaniyatli bo'lasan degan fikrga asoslangan. Ayniqsa, dunyoqarashni shakllantirish, ruhiy kechinmalarni faollashtiruvchi, shu bilan birga fikrlarni uyg'otuvchi asarlar juda tarbiyaviydir. Bunday umumlashiruvchi manbalar o'quvchi bilish va ruhiy rivojlanishining yangi pog'onasiga ko'taradi. Shu asosda mantiqiy tafakkur, turli voqea - hodisalar o'rtasida aloqalar va bog'liqliklarni ko'ra bilish va o'rgana olish ko'nikmalari mustahkamlanadi va rivojlanadi. O'quvchi qarama-qarshiliklarni topa bilish, ularning rivojlanish yo'nalishlarini to'g'ri tushunish va ularni o'z vaqtida yechish yo'llarini topishni o'rgatadi. Dialektiv tafakkur jamiyat hodisalarini uning barcha aloqa va vositalarida ko'rish qobiliyatini uzviy bog'laydi [3; 37-6.].

Boshlang'ich ta'lim kelajakda o'quvchilarga xohlagan fanni egallash imkonini beruvchi bilimlar asosini yaratadi. O'quv fanlarining mustahkam asosiga ega, zamonaviy ilmiy ma'lumotlarni tushunishga yetaklaydi, fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga olib keladi. Umumta'lim uchun faqat hozirgi kunda ochilgan narsalar emas balki, avvalambor, fanning asosini, nazariy o'rnini tashkil etuvchi manbalar ham zarur.

Boshlang'ich ta'lim uchun davrni yaxshi yoritib beruvchi ma'naviy-tarixiy ahamiyatga ega asarlarni tanlash kerak. Bunday asarlar o'quvchini davrning ma'naviy hayotiga olib kiradi, turli nuqtai nazarlarda va turli obrazlar orqali ular tipik hayotiy voqea va hodisalarni ko'rsatadi. Shuning uchun boshlang'ich ta'limda o'zaro aloqalar va o'zaro to'ldirishlar katta ahamiyatga ega. Bolalar yosh xususiyatlari murakkab obrazli xulosalar chiqarishga to'sqinlik qilmaydi.

Jumladan, boshlang'ich sinf o'quvchilarida ilmiy dunyoqarashni fanlararo aloqadorlik asosida shakllantirish o'quvchilarda tabiiy va aniq fanlarning muayyan tasnifga muvofiq berish ularda tabiatni bilishga bo'lgan qiziqishni shakllantirish omili sifatida ko'zga tashlanadi. Dars jarayonida fanlar o'rtasidagi bog'liqlik tushunchalardan foydalanish o'quvchilarda tabiiy bilimlarni o'rganishga qiziqishni yuzaga keltiradi.

O'quvchilarda ilmiy dunyoqarashni fanlararo aloqadorlik asosida shakllantirish jarayoni mazkur muammoga tizimli yondashuvni talab etadi. Shu bois tabiiy fanlarni matematika bilan fanlararo bo'glab o'qitishda dars va darsdan tashqari mashg'ulotlar o'quvchilarda atrof-olam haqidagi tushunchalarni singdirib borish orqali ularda fanlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik jarayonini takomillashtirish imkoniyatlarini aniqlash zaruratini keltirib chiqardi. Shunday qilinganda, o'quvchilarning tabiiy fanlarni o'zlashtirishda egallayotgan nazariy bilimlarini amaliyotga tatbiq etishga zamin tayyorlaydi.

Umumta'lim mazmunini shakllantirish barcha maktab fanlarini o'qitishni insoniylashtirish ijtimoiy-iqtisodiy jihatlarini kuchaytirishni ta'minlashga qaratilgan. Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni matematika bilan fanlararo bo'glab o'qitish jamiyatimizning chuqur insonparvarlik tabiatini yorqin aks ettirishga qaratilgan. O'quvchilarni insonparvarlik ruhida

tarbiyalashda tabiiy-matematik fanlar sikli muhim rol o'ynaydi. Bir o'quv fanida bir-biri va chegaradosh fanlarni yirik g'oyalar, omillar, xulosalarni cheklab birlashtirishdadir [4; 13-6.].

O'quv jarayoni mazmuni o'quvchilarni har tomonlama ruhiy rivojlanishga, ularda turli xil tafakkurni shakllantirishga qaratilgan. Har bir o'quv fanini o'rganish o'quvchining materialni anglash jarayonini, uni eslab qolishni, ta'sirchanlikni faollashtiruvchi, tafakkurni, nutq va tasavvurni rivojlantiruvchi ruhiy diqqatni yaratishga imkon beradi. Ayniqsa, bilish jarayonida bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lgan tafakkurning turlarini rivojlantirish juda muhimdir.

Fanlar o'rtasidagi o'zaro uzviylik tabiat va jamiyat voqealari o'rtasidagi mavjud aloqadorlikning obyektiv in'ikosidir. Binobarin, o'zaro uzviylik tabiat va jamiyatdagi narsa va hodisalarga xos umumiy va muhim xususiyat hisoblanadi. Har bir narsa, hodisalar bilan bo'lgan munosabatini bilishga bog'liq.

Binobarin, integratsiyalashgan ta'lim maktablarda fan asoslarini beriladigan bilimlar mazmuniga yangicha yondashuvni ko'zda tutadi va uning asosiy maqsadi o'quv materialini mantiqan tugal mazmundagi muammolar majmuasi sifatida o'rganish o'quvchilar ongida olamning ilmiy manzarasini shakllantirish, tabiat va unda insonning o'rni haqida bilimlarni tarkib toptirishdan iborat.

Shuningdek, o'quvchilarda mustaqil fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishda fanlararo aloqadorlik mexanizmidan foydalanish muhim amaliy ahamiyat kasb etadi. Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni matematika bilan fanlararo bog'lab o'qitish jarayonida hosil qilingan tasavvur va bilimlarni umumlashtirgan holda, o'quvchilarda tabiiy turkumdagi o'quv fanlarini fanlararo aloqadorlik asosida muayyan ko'nikma, malaka va kompetensiyalar asosida shakllantiriladi [5; 7-b.].

Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni matematika bilan fanlararo bog'lab o'qitish asosida o'quvchilarda abstrakt tafakkur yuritish ko'nikmalari va mustaqil hamda mantiqiy fikrlash, tabiat, jamiyat va fan haqidagi yaxlit tushunchalar va tasavvurlar, hayotiy ko'nikmalarni shakllantirib borish kabi natijalarga erishish mumkin.

Boshlang'ich sinflarda tabiiy va aniq fanlarni fanlararo bog'lab oqitishda o'quvchilar ilmiy dunyoqarashini shakllantirish jarayonini tashkil etishning turli shakllarida tanlangan ta'lim mazmuni, maqsadi, vazifasiga bog'liq holda, muayyan metod va vositalardan foydalaniladi. Fanlar o'rtasidagi o'zaro aloqadorlik tabiat va jamiyat voqealari o'rtasidagi mavjud uzviylikning obyektiv in'ikosi va bu uzviylik tabiat va jamiyatdagi narsa-hodisalarga xos umumiy va muhim xususiyat hisoblanadi [6; 89-b.].

Shuningdek, fanlararo aloqadorlikni takomillashtirishda atrof-muhitni, tabiatni, insonni muhofaza qilish, tabiiy zaxiralardan to'g'ri va oqilona foydalanish, tozalik masalalariga e'tibor berish kerak. Bu masalalar o'quv rejalari, tarbiya bo'yicha dasturlar, mashg'ulotlar tarkibiga kiritish lozim.

Xulosa o'rnida boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni matematika bilan fanlararo bog'lab o'qitishda o'quvchilar ilmiy dunyoqarashini shakllantirishga oid darslar ishlanmalari metodikasi ishlab chiqildi va ilmiy asosda mazmunan boyitildi. Ishlab chiqilgan darslar ishlanmalari dars davomida tabiiy fanlarni matematika bilan fanlararo bog'lab oqitish fanning o'quv dasturidan kelib chiqqan holda yondashildi. Shuningdek, ularning hajmi, mazmuni, bajarilishi, shakllari hamda metodlari o'quvchilarning yosh xususiyatlarini psixologik-pedagogik jihatdan ilmiy uyg'unligi ta'minlandi.

References:

1. Hennessy S., Ruthven K., Brindley S. Teacher perspectives on integrating ICT into subject teaching: commitment, constraints, caution and change. *Journal of Curriculum Studies*, 2005, 37 (2), 155-192.
2. Sternberg R. The Nature of Creativity // *Sreativity Research Journal*, 2006, Vol. 18, No.1.- P: 87-98.
3. Musurmanova O. // *Uzluksiz ta'lim tizimida o'qituvchilarni kasbiy-pedagogik kompetentligini rivojlantirish muammolari va istiqbollari: Resp. ilmiy-amaliy anjumani materiallari*. -Toshkent, Nizomiy nomidagi TDPU, 2013. -444 b.
4. Аширова М.К. Развитие математических способностей учащихся на основе взаимосвязи естественно-математических дисциплин [Текст]: автореф. дисс... канд. пед. наук: 13.00.02 /М.К.Аширова. Ташкентский гос. педагогический ун-т им. Низами. - Ташкент, 2000. - 18 с.
5. Nishonaliyev U. Yangi pedagogik va axborot texnologiyalari muammolari va yechimlari. // *Pedagogik ta'lim*. -2000.- 3- son. - B.11.
6. Saloxitdinova N.M. Boshlang'ich sinflarda integratsiyalashgan ta'limni takomillashtirish texnologiyasi (aniq va tabiiy fanlar misolida): pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. Termiz, 2023. - 121 b.
7. Norbo'tayev X.B. Boshlang'ich sinflarda integratsiyalashgan ta'lim. Darslik. - Toshkent : "Innovatsiya-Ziyo", 2023, 174 b.
8. Norqulova Q va boshqalar. Matematika 3-sinf umumiy o'rta ta'lim maktablari uchun darslik.-Toshkent: "Sharq" nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati, 2019. -213 b.
9. 9.qizi Toshpulatova N. S. ILMIY DUNYOQARASH VA TAFAKKURNI SHAKLLANTIRISH //INTERNATIONAL CONFERENCES. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 238-244.
10. 10 Тошпулатова, Н. 2023. Педагогические условия совершенствования методологии междисциплинарного формирования научного мировоззрения у учащихся начальных классов. *Общество и инновации*. 4, 1/S (янв. 2023), 42–45. DOI:<https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol4-iss1-pp42-45>.
11. Shavkatjonovna T. N. A Creative Approach to Teaching Geometry in the Primary Grades // *International Journal on Orange Technologies*. – 2021. – Т. 3. – №. 9. – С. 48-53.
12. Toshpulatova , N. S. qizi. (2023). ILMIY DUNYOQARASH VA TAFAKKURNI SHAKLLANTIRISH. INTERNATIONAL CONFERENCES, 1(1), 238–244. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/cf/article/view/1153>